

Н. П. Гога

**АКАДЕМІЧНА КАР'ЄРА МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА
В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
(Про проведення XXXII науково-теоретичної конференції
молодих учених)**

Щорічно під час Днів Науки молоді вчені презентують результати своєї наукової діяльності. В 2025 році відбулася вже XXXII конференція, в шостий раз в онлайн-форматі, що обумовлено об'єктивною ситуацією та має свої переваги й недоліки.

В Україні вже 4 рік продовжується ситуація військового стану в умовах повномасштабного вторгнення, що, безумовно, впливає на вибір напрямків наукових досліджень, що вже й дозволяє не тільки констатувати проблемні моменти, але й обговорювати можливості їх вирішення.

В 2025 році конференція молодих учених була присвячена широкому колу питань академічної кар'єри молодого викладача в умовах перманентних трансформацій, що стосувалось не тільки безпосередньо аналізу досвіду останніх років, але й набутим якісним змінам, пов'язаним із суттєвим збільшенням технологій штучного інтелекту.

Слід відзначити розширення в 2025 році представництво учасників конференції молодих учених, окрім аспірантів ХГУ «НУА» (для яких це є обов'язковий апробаційний майданчик власних дисертаційних досліджень), прийняли участь представники Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця; Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова; Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України; Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Національного університету цивільного захисту України; Національного університету «Запорізька політехніка»; Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

Активну участь у обговоренні взяли здобувачі третього рівня К. В. Берест, Б. В. Думченко, О. В. Шаповал, А. С. Лісовол, О. В. Макасеєв, А. Л. Немцев, С. О. Сааков та інші.; викладачі А. О. Івахненко, О. В. Прокопівшена, Д. М. Тюріна, М. Ф. Чемоданова, А. О. Прокопенко, Д. О. Давиденко.

Керівництво здійснювали кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ ім. Г. С. Сковороди Ю. І. Калюжна та канд. психол. наук; доцент кафедри соціології та гуманітарних дисциплін ХГУ «НУА» Н. П. Гога; здобувачка 3 рівня, викладач-практик Л. О. Панасенко.

Також слід відзначити більш плідну працю з Радою молодих вчених при ХОВА, яка дозволила не тільки залучити здобувачів вищої освіти третього рівня (аспірантів), але й молодих вчених, що розширило можливості обговорення винесених питань. З привітальним словом на секції виступила перший заступник РМВ при ХОВА Дарина Вершиніна.

Під час дискусії обговорювались особливості індивідуальних освітніх траєкторій та моделювання розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців різних спеціальностей в закладах вищої освіти;

Учасники конференції зійшлися на думці у важливості з одного боку державного впливу на формування наукових кадрів під час соціально-економічних трансформацій, а, з іншого, у взаємодія бізнесу та університетів як стейкхолдерів при формуванні конкурентоспроможності сучасного фахівця.

Особливу цікавість визвали питання розробки стратегій професійного зростання для якісної адаптації молодого фахівця, форми та методи психологічної підтримки, зокрема використання педагогічного коучінгу як інструменту професійного наставництва. Набуття навичок психологічної самопомоги може позитивно сприяти в довгостроковій перспективі формуванню проактивної особистісної та професійної поведінки, активізації наукового пошуку та підвищення готовності до академічної кар'єри.

Важливим напрямком обговорення стало набуття балансу між використанням штучного інтелекту та принципів академічної доброчесності як маркерів будівництва якісного освітнього середовища. Найбільш актуальним стає розвиток цифрових компетентностей та актуальної цифрової культури як фактору креативності та творчої реалізації.

Була висловлена думка про необхідність постійного розширення міждисциплінарного підходу за для підвищення актуальності та практичної значущості власних наукових досліджень, використання інноваційних технологій сталого розвитку.

Учасники конференції визначили кар'єрні та наукові можливості молодих вчених та фахівців-практиків на сучасному етапі та в період післявоєнного відновлення; перспективи впливу на реформи у системі освіти та ринку праці України. Обговоренні напрямки мають перспективи розвитку та досліджень, як з теоретичної, так й з практичної точки зору.